

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МИХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

розвитку сучасного українського суспільства є недопущення дискримінації, стигматизації та будь-яких проявів упередженого ставлення до людини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуріч, В. Інтеграція безбар'єрності в освітні стандарти: виклики та перспективи підготовки фахівців. *Social Work and Education*, Vol. 12, No 3, 2025. pp. 486-498.

2. Закон України «Про освіту» Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: [Верховна Рада України](#) (дата звернення: 25.05.2026).

3. Міністерство культури та інформаційної політики України Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Київ, 2021. 68 с. URL: [Безбар'єрність](#) (дата звернення: 22.05.2026).

4. Міністерство освіти і науки України Концепція розвитку інклюзивної освіти в Україні. Київ : МОН України, 2020. 34 с.

5. ЮНІСЕФ Безбар'єрність та інклюзія в освітньому середовищі України : аналітичний звіт. Київ : ЮНІСЕФ, 2022. 52 с. URL: [UNICEF Ukraine](#) (дата звернення: 25.05.2026).

6. Дія.Освіта <https://osvita.diia.gov.ua>.

DOI: 10.5281/zenodo.20748289

ШУМЛЯЄВА Ірина
*кандидатка наук державного управління, доцентка
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
м. Дніпро, Україна*

ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ І ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

В умовах європейської інтеграції актуалізуються питання забезпечення належного фундаменту для формування і реалізації успішної соціальної політики

України з метою забезпечення стабільності суспільства, соціального захисту та підтримки громадян. Повномасштабна військова агресія проти України змінила національний соціальний простір через масове внутрішнє та зовнішнє переміщення населення, соціально-економічну кризу, руйнування соціальної інфраструктури, зростання навантаження на систему публічного управління тощо. Водночас набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС вимагає пришвидшення гармонізації вітчизняної соціальної політики з європейськими соціальними стандартами, що актуалізує потребу в переосмисленні засад соціальної політики України.

Стандарти соціальної політики, як важливі загальновизнані вимоги та правила щодо задоволення потреб населення, що забезпечуються нормативно на міжнародному і національному рівні, знаходять своє вираження в основоположних принципах, які закріплюються в законодавстві з метою досягнення суспільного добробуту, забезпечення рівних можливостей та підтримки гідного рівня життя громадян, втілюючись під час формування та реалізації соціальних прав людини. До принципів соціальної політики держави відносять забезпечення соціальної справедливості, безпеки та солідарності, розвиток соціального партнерства, гарантування доступності освіти та охорони здоров'я, пенсійне забезпечення, створення умов для реалізації трудових прав тощо [1]. Крім національного рівня, соціальні стандарти і принципи також закріплені й діють на глобальному міжнародному та регіональному рівні, зокрема, рівні Євросоюзу.

Європейський Союз є ініціатором соціальних змін для підтримки систем соціального захисту відповідно до ключових принципів програмних документів. З метою досягнення поставлених соціальних цілей в ЄС просувається політика щодо забезпечення рівних можливостей та доступу до ринку праці, підвищення зайнятості та мобільності працівників, покращення якості робочих місць та умов праці, інформування та консультивання працівників, боротьби з бідністю та

соціальною ізоляцією, сприяння рівним можливостям та протидії дискримінації, модернізації систем соціального захисту.

Соціальна політика ЄС, яку розглядають як одну з найважливіших і найпроблемніших сфер співтовариства, нині є ключовим елементом стабільного розвитку, базуючись на створенні та реалізації перспективної соціальної моделі, яка покликана адаптуватися до викликів мінливого світу. Її розвиток отримав новий поштовх завдяки досягненню домовленостей щодо забезпечення балансу між професійними та особистими потребами громадян, а також встановлення прозорих та передбачуваних трудових стандартів. Додатковим чинником стало вдосконалення механізмів моніторингу соціальних показників у межах Європейського семестру, спрямоване на посилення уваги до питань зайнятості та соціальної сфери в контексті загального економічного управління [2, с. 27].

Вплив європейської інтеграції виявляється у цілях формування єдиної соціальної політики ЄС, яка передбачає розробку загальних мінімальних стандартів і правил, що діють у всіх країнах ЄС, створюючи уніфікований простір соціальної захищеності. Водночас цей процес стикається з опором з боку більш розвинених країн, які висловлюють побоювання, що встановлення більш низьких спільних стандартів може негативно вплинути на їх національні досягнення та конкурентоспроможність.

Для України важливим є врахування того, що розширення ЄС, яке об'єднує порівняно розвинені країни, ставить питання соціальної адаптації нових членів з меншим економічним розвитком. Вирішення цієї проблеми стосується побудови механізму соціального захисту, що забезпечує уніфікацію якості життя, а також, впливаючи на економіку, діє як стабілізатор і стимулятор розвитку. Високі соціальні стандарти стимулюють менш розвинуті країни підвищити свій рівень добробуту, сприяючи загальному зближенню та зменшенню соціальних розривів,

що створює ефект взаємопідсилення, за якого соціальна стабільність підтримує економічне зростання, яке дозволяє підвищувати соціальні стандарти.

Оскільки країни ЄС мають різні соціальні системи, то відповідальність за соціальну політику покладається на них, тому важливо це враховувати, адаптуючи нові ініціативи ЄС, зумовлені реалізацією Європейського стовпа соціальних прав, зокрема: Рекомендацію Ради щодо запровадження Європейської гарантії для дітей; Рекомендацію щодо мінімального доходу, що забезпечує активне включення; Рекомендацію щодо доступного якісного довгострокового догляду. З урахуванням європейських стандартів і принципів соціальна політика України в умовах війни вимагає гнучкості, адаптивності та інновацій завдяки перегляду існуючих механізмів, впровадженню нових підходів, використанню цифрових технологій для оптимізації системи соціального захисту. Проактивна соціальна політика, спрямована на запобігання соціальним проблемам, а не лише їх вирішення, сприятиме формуванню довгострокового бачення розвитку соціальної сфери. Соціальна політика має стати рушійною силою для подолання бідності та соціальної нерівності, забезпечення соціального захисту для всіх і формування суспільства, де кожен відчуває себе захищеним та цінним.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко С. М., Бугас Н. В. Соціальна політика держави як основа забезпечення соціального розвитку. *Державне управління: удосконалення і розвиток*. 2021. № 2. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.40.
2. Copeland P. A social assessment of the first von der Leyen Commission (2019-2024). *Social policy in the European Union: state of play 2024, Social Europe amidst the security and competitiveness paradigms* / ed. by S. Sabato, D. Ghailani, S. Spasova. 25 annual report. Brussels : ETUI aisb, 2025. P. 27–42.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua